

Boshlang'ich ta'limda sayyohlik to'garagini tashkil etishning afzalliklari

Nilufar Sobirova Mansurbek qizi

Toshkent shahridagi Yodju texnika instituti

“Boshlang'ich ta'lim” yo'nalishi III bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Boshlang'ich ta'limda Sayyohlik to'garagi g'oyasi nima, uning tutgan o'rni va uning qanday foydasi borligi, yana qanday yo'llarda, fikr mulohazalar keltirib o'tilgan. Tegishli hulosalar chiqarilgan.

Аннотация: В данной статье рассматривается идея туристического кружка в начальном образовании, его роль и преимущества, а также какие ещё способы, делаются соответствующие выводы.

Annotatsion: This article discusses the idea of the Tourism Circle in Primary Education, its role and benefits, and in what other ways. Relevant conclusions are made.

Kalit so'zlar : Boshlang'ich ta'lim, To'garak, Sayohat, Maktab, O'quvchi va Ota - ona hamkorligi, Islom Karimov, Omina Shenliko'g'lu, Sayyoh, Sayohatchi, Pedagog, Sinfdan tashqari faoliyat.

Dunyoda rivojlangan davlatlar har jihatdan rivojlanish va o'sishga intilishadi va shu asnoda asosan dunyoning ko'zga ko'ringan davlatlarini turizm sohasi dunyoga tanitib, sayyohlarni o'ziga jalb qilib kelmoqda. Turizm sohasi juda salmoqli va rivojlangan soha sifatida ushbu sohani rivojlantirish ishlari bizning yurtimizda ham katta ishlar amalga oshirilmoqda.

Mamlakatimiz ulkan sayyohlik salohiyatiga ega va nafaqat Markaziy Osiyoda, balki butun dunyoda turizm markazlaridan biri hisoblanadi. So'ngi uch yil ichida mamlakatimizda turizmning jadal rivojlanishi bilan bog'liq bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. 2022-yil 5-yanvar kuni Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning “O'zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” va “Turizm san'atini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi farmoni imzolandi. Ushbu o'zgarishlar sayyohlik san'atini mamlakatimiz va uning hududlarini har tomonlama rivojlantirishga yordam beradi. Bundan tashqari ushbu farmonda 2019-2025 yillarda O'zbekiston turizm sohasini rivojlantirishga doir Konsepsiya ham tasdiqlangan bo'lib unda sohani rivojlantirishga doir turli xil maqsad va vazifalar ko'rsatilgan.

Ushbu o'zgarishlar albatta turizm sohasini rivojlanishiga va mamlakatimiz dovrug'ini dunyoga tanitish bilan bir qatorda o'sib kelayotgan yosh avlodni turizm sohasiga doir kasbga yo'naltirib ushbu soha mutaxassislarini mamlakatimizda ko'payishiga ham olib keladi. Yosh avlodni har tomonlama rivojlanib o'sishi, ularning qiziqish va qobiliyatlarini inobatga olgan holda yondashib sinfdan tashqari ishlar va to'garaklarni yanada rivojlantirib ularni to'g'ri yo'naltirsak maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Sinfdan tashqari ishlar – umumiy o‘rta ta’lim maktabi o‘quv tarbiyaviy ishining tarkibiy qismi, o‘quvchilarning bo‘sh vaqtini tashkil etish shakllaridan biri. Sinfdan tashqari ishlar o‘quvchilarni barkamol shaxs sifatida shakllantirish va ularni hayotga tayyorlashda keng imkoniyatlar yaratadi. Sinfdan tashqari ishlarning to‘garak ishlariga (o‘quvchilarning turli to‘garaklar, sport seksiyalari, ansambllarga qatnashishlari), mustaqil ishlar (o‘quvchilarni sinfdan tashqari o‘qishi, kolleksiya to‘plashi, texnika, musiqa, tasviriy san’at, chizmachilik) kabilar bilan sinfdan tashqari mustaqil shug‘ullanishlari mumkin. Bundan tashqari pedagoglik kasbi sohiblari o‘zlari yangi g‘oyalar yaratib, turli xil yangi to‘garaklar ochib o‘quvchilarni jalb qilib, bilimlarini mustahkamlab, qobiliyatlarini yuzaga chiqarib, ularni barkamol shaxs sifatida shakllanishlarida imkoniyatlar yaratishi mumkin.

Bugungi rivojlanish jadal tarzda o‘tayotgan dunyoda boshlang‘ich ta’lim yoshidagi o‘quvchilarda o‘z vatanini bilish, uning tarixi, kelib chiqishi urf-odat va qadriyatlarini har bir viloyat haqidagi bilimlarni chuqurlashtirish maqsadga muvofiqdir.

Sayyoh – turist so‘zi sayohatdan kelib chiqqan bo‘lib, u zavq va hordiq uchun sayohatni bildiradi.

Sayohatchi – sayohat qilgan odam uchun ishlatiladigan so‘z.

Sayohat – bu otdan ko‘ra ko‘proq fe‘l, chunki bu joyda boshqa joyga ko‘chish faoliyati.

Sayohat deganda odatda bir joydan ikkinchi joyga sayohat qilish tushuniladi. Agar hozirgi kunda pedagoglar tomonidan olib boriladigan guruhli sinfdan tashqari faoliyatda sayohat turini boshlang‘ich ta’lim jarayonida qo‘llasak bir qancha ko‘zlangan maqsad va natijalarga yetamiz.

Bilamizki, har bir pedagog oldida juda katta ma’suliyatli vazifalar turadi. Tarbiya fani nuqtai-nazaridan olib qarasaq pedagog o‘quvchi, ota-ona va mahalla, kabilar bilan hamkorlikni yo‘lga qo‘yuvchi shaxs sifatida ushbu g‘oyani mustahkamlash sifatida boshlang‘ich ta’lim o‘quvchilarini turli xil qadimiy joylarga sayohat qildirishimiz mumkin.

Agar bu g‘oyaga ota-onalarni ham jalb qilgan holda tashkil qiladigan bo‘lsak, nafaqat o‘quvchi balki ota-onalarning ham o‘z dunyoqarashi va ma’naviy boyligi ortadi.

Zero, birinchi Prezidentimiz I.A.Karimovning “O‘zlikni anglash tarixni bilishdan boshlanadi, haqqoniy tarixni bilmasdan turib esa, o‘zlikni anglash mumkin emas” degan ushbu fikr yaqqol misol bo‘la oladi.

Agar biz ushbu g‘oyani maktabdan tashqari emas, balki sinf ichidagi muhitdagi sharoitdan foydalangan holda virtual sayohatni muvaffaqiyatli qo‘llasak maqsadli natijalarga ham erishishimiz mumkin.

Zero, biz pedagoglar har qanday sharoit va jarayonlardan unumli foydalangan holda ushbu usulni dars xonasida qo‘llagan holda bolalarga yetkaza olishimiz mumkin:

Namunaviy mavzular:

1. Xorazm bo‘ylab virtual sayohat.
2. Buxoro bo‘ylab virtual sayohat.
3. Navoiy bo‘ylab virtual sayohat.

4. Samarqand bo'ylab virtual sayohat.
5. Jizzax bo'ylab virtual sayohat.
6. Surxondaryo bo'ylab virtual sayohat.
7. Qashqadaryo bo'ylab virtual sayohat.
8. Sirdaryo bo'ylab virtual sayohat.
9. Farg'ona bo'ylab virtual sayohat.
10. Andijon bo'ylab virtual sayohat.
11. Namangan bo'ylab virtual sayohat.
12. Toshkent bo'ylab virtual sayohat.

Shu kabi go'zal viloyatlarimiz bo'ylab sinf xonasidan chiqmagan holda virtual sayohat qilamiz.

To'g'arak rejasi.

1. – mavzu : Xorazm bo'ylab sayohat qilamiz.

Reja:

1. Xorazm tarixi.
2. Tarixiy obidalar va esda qolarli joylari.
3. Xorazm tumanlari.
4. Xorazm shevasi.
5. Xorazm tabiati.
6. Milliy taomlari.
7. Milliy kiyimi.
8. Xorazm san'ati.
9. Xorazmdan yetishib chiqqan buyuk allomalar.
10. Xulosa.

Xorazm tarixi – bunda asosan o'quvchilarga tarix haqida ma'lumotlar berib o'tiladi. Kelib chiqishi, uning nomi va tarixda qanday voqea-hodisalar bo'lgan shu kabilar orqali o'quvchilarni tarixga virtual sayohat qildiramiz.

Tarixiy obidalar va esda qolarli joylari – ushbu bo'limda esa Xiva haqida ma'lumotlar berilib u yerda joylashgan qadimiy binolar, esda qolarli tarixiy obidalar haqida ma'lumotlar berib o'tiladi.

Xorazm tumanlari – bu yerda o'quvchilarga qanday tumanlar bor va qanday tashkil topganligi va ular haqida qiziqarli ma'lumotlar beriladi.

Xorazm shevasi – uning kelib chiqishi, tarixi va paydo bo'lishi, o'zbek adabiy tilidan farqi va ajralib turuvchi so'zlari haqida ma'lumotlar berilib, sheva haqidagi bilim va ko'nikmalarni mustahkamlaymiz.

Xorazm tabiati – asosan tabiati haqida ma'lumotlar berilib, noyob o'simliklar, turli xil u yerda yashovchi hayvonlar, geografik joylashuvi, ob-havo va fasllar qay tarzda o'tishi, shunga doir ko'lab ma'lumotlar taqdim etiladi.

Milliy taomlari – asosan milliy taomlari, milliy shirinliklari va ular qaysi tumanlarda qanday taomlar iste'mol qilinadi va qaysi biri keng tarqalgan, kelib chiqishi kabilar bilan tanishtiriladi.

Milliy kiyimi – Xorazm milliy kiyimlari ayollar va erkaklar asosan qanday kiyinishadi va tarixda qanday kiyinishgan va Xorazm milliy bosh kiyimi cho'girma haqida ma'lumotlar berib o'tiladi .

Xorazm san'ati – Xorazm san'ati kelib chiqishi, lazgi va raqslari milliy keng tarqalgan qo'shiqlari va san'ati haqida ma'lumotlar beriladi.

Xorazmdan yetishib chiqqan buyuk allomalar – Xorazmdan o'sib-ulg'ayib shu diyorni dunyoga tanitgan allomalar Xorazmiy, Jallolidin Manguberdi, Munis Xorazmiy, Ogahiy, Beruniy, Paxlavon Mahmud va boshqa ularga notanish buyuk allomalar haqida o'quvchilarga chuquroq tanishtirib qanday allomalar o'sgan diyorda yashayotganliklari haqida ma'lumotlar berib, ularga vatanga muhabbat, faxr-iftixor tuyg'ularini yanada orttirishga harakat qilamiz.

Shu kabi yo'nalish orqali, har bir darsimizni tashkil qilgan holda olib borsak maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Chunki har bir yosh avlod o'z tarixini, an'ana va qadriyatlarini bilgan holda o'sib ulg'aysagina, ular vatanimiz kelajagi uchun foyda keltiradigan shaxs bo'lib yetishadi.

Omina Shenliko'g'li “Imomning Maniken qizi” nomli asarida “Zarracha iymoni bo'lganlarga olgan bilimlari bir kun albatta asqotadi. Bilim oltinga tengdir, vaqt o'tsa ham qiymati tushmaydi” degan fikrlarni bildiib o'tgan.

Qadimgi sharq maqollaridan birida shunday deyilgan, “Agar o'zingni bir yilga ta'minlamoqchi bo'lsang sholi ek, o'n yilga ta'minlamoqchi bo'lsang daraxt ek, yuz yilga ta'minlamoqchi bo'lsang odam tarbiyala”, kabi fikrlar bizga o'rnak tariqasida o'zimizga shior qilgan holda olib O'zbekiston kelajagi bo'lmish yosh avlodni ma'naviy barkamol shaxs va nafaqat bugunini biladigan, ilmi va ziyoli qilib tarbiyalashda turli xil g'oya va fikrlarni amalda qo'llagan holda ta'lim-tarbiya jarayonini amalga oshirmog'imiz lozim.

Zero, bugunimiz va kelajagimiz yosh avlod qo'lidadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://jizzax.uz/print:page, 1,3538- turizm-perspektivnyy-vektor-razvitiya-oblasti, html>
2. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/sinfdan_tashqari_ishlari.
3. <https://lafayettefirefightens.com/uz/difference-between-tourist-and-vs-traveler>
4. I.A.Karimov “Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q”. T.Sharq, 1998 y.
5. Omina Shenliko'g'li. “Imomning Maniken qizi”. Azon kitoblari nashriyoti, 2021 y., 55-bet.
6. “Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti” fanidan ma'ruzalar matni. Samarqand. 2016 y. 9-bet.